

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KASBIY SHAKLLANISHIDA KONFLIKTOLOGIK MADANIYAT VA AKMEOLOGIK YONDASHUV

Azimova Osiyoxon Adxam qizi

TDTU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17671988>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilarining kasbiy shakllanishida konfliktologik madaniyatning tutgan o‘rni va uni shakllantirishda akmeologik yondashuvning imkoniyatlari ilmiy-nazariy va amaliy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Konfliktologik madaniyatni rivojlantirishning dolzarbligi, ta‘lim jarayonidagi roli hamda pedagogik faoliyatdagi samaradorligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: konfliktologik madaniyat, akmeologik yondashuv, kasbiy shakllanish, bo‘lajak boshlang‘ich sinif o‘qituvchilari, ziddiyat, muloqot kompetensiyasi, ta‘lim jarayoni.

Аннотация. В данной статье анализируется роль конфликтологической культуры в профессиональном становлении будущих учителей начальных классов и возможности акмеологического подхода в ее формировании с научно-теоретической и практической точек зрения. Рассматривается актуальность развития конфликтологической культуры, ее роль в образовательном процессе и эффективность педагогической деятельности.

Ключевые слова: конфликтологическая культура, акмеологический подход, профессиональное становление, будущие учителя начальных классов, конфликт, коммуникативная компетентность, образовательный процесс.

Abstract. This article analyzes the role of conflictological culture in the professional development of future primary school teachers and the possibilities of the acmeological approach in shaping it from scientific-theoretical and practical perspectives. The relevance of developing conflictological culture, its role in the educational process, and its effectiveness in pedagogical activity are discussed.

Keywords: conflictological culture, acmeological approach, professional development, future primary school teachers, conflict, communication competence, educational process.

Zamonaviy fan ziddiyatni ijtimoiy munosabatlarning qonuniy va tabiiy xususiyati sifatida e‘tirof etadi hamda uning turli, jumladan, konstruktiv shakllarda namoyon bo‘lishi mumkinligini ta‘kidlaydi. Bugungi kunda insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirning turli sohalarida, ayniqsa, oliy ta‘lim tizimida yuzaga keladigan nizoli holatlarni samarali hal etish amaliyotini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy shakllanishi — bu uzoq va murakkab jarayon bo‘lib, u o‘z ichiga nafaqat bilim va ko‘nikmalarni egallashni, balki o‘zini anglash, ijtimoiy va psixologik vaziyatlarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishni ham oladi. Ta‘lim jarayonida o‘qituvchilar nafaqat pedagogik bilimlar, balki kommunikativ va konfliktologik kompetensiyalarni ham rivojlantirishi lozim. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-apreldagi PQ–4310-sonli qarorida, shuningdek, 2020-yildagi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunda ta‘limning sifatini oshirish va o‘qituvchilarning professional tayyorgarligini yuksaltirish zarurati ta‘kidlangan. Bu qonunlar,

shuningdek, muloqot kompetensiyasi va konfliktologik madaniyatning shakllanishini nazarda tutgan holda, o'qituvchilarni ijtimoiy-psixologik muhitda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishga tayyorlashni maqsad qilib qo'yadi. Shu bilan birga, bu kompetensiyalar o'qituvchilarni ziddiyatli holatlarda konstruktiv yechimlar ishlab chiqishga yordam beradi. Bu borada akmeologik yondashuvning ahamiyati juda katta.

S.Djumayevaning fikricha, “pedagogning konfliktologik madaniyati” tushunchasi interfaol ta'lim muhitida pedagogik funksiyalarni ongli amalga oshirish va pedagogik faoliyat sub'yektlari o'rtasida yuzaga keladigan qarama-qarshiliklarni bartaraf etish uchun zarur konfliktologik bilim, ko'nikma va faoliyat usullar tizimini o'z ichiga oluvchi integrativ qobiliyatlar yig'indisidir[3].

Konfliktologik madaniyat shaxsning ziddiyatlarni anglash va boshqarish, ularni ijobiy tomonga o'zgartirish qobiliyatini aks ettiradi. Bu madaniyatning tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- **Konfliktologik bilimlar:** Ziddiyatlarning turli shakllarini tushunish, ularning paydo bo'lish sabablarini tahlil qilish va ularni hal qilishning samarali usullarini bilish.

- **Muloqot madaniyati:** Shaxsning boshqalar bilan muloqotda bo'lishdagi madaniyati, ya'ni o'z fikrini aniq va to'g'ri ifodalash, boshqa shaxsning nuqtai nazarini hurmat qilish va uning fikrini tinglash.

- **Empatiya:** Boshqalarining his-tuyg'ularini va fikrlarini anglash va ularga hurmat bilan yondashish.

- **Tolerantlik:** Har qanday fikr va nuqtai nazarlarni qabul qilish, shu bilan birga o'z fikriga hurmat bilan turish.

- **Murosaga tayyorlik:** Ziddiyatlar yuzaga kelganda, konstruktiv va ijobiy yechim topishga tayyor bo'lish.

- **O'zini tahlil qila olish:** Ziddiyatli vaziyatlarda o'z his-tuyg'ularini tahlil qilish va ularga to'g'ri munosabatda bo'lish.

- **Mas'uliyatli ishtirok etish:** Ziddiyatlarni hal qilishda faqat o'z pozitsiyasini himoya qilish emas, balki konstruktiv yechim topishga harakat qilish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi — bu bolalar bilan muloqotda bo'lib, ularning psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi muhim shaxs. Shu sababli, o'qituvchining konfliktologik madaniyati uning pedagogik faoliyatida, ayniqsa, bolalar va ota-onalar bilan muloqotda juda muhim rol o'ynaydi. Konfliktologik madaniyatni shakllantirish — bu o'qituvchining nafaqat ziddiyatlarni hal qilishdagi mahorati, balki o'zini qanday tutishini, qanday muloqot qiladi va boshqalar bilan munosabatlar qurishdagi ko'nikmalari hamdir. O'qituvchining ziddiyatlarga qanday yondashishi uning pedagogik yondashuvini belgilaydi va o'quvchilarni tinchlik, o'zaro hurmat va hamkorlikka o'rgatadi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ziddiyatli holatlarni bartaraf etishning konstruktiv usullari muhim hisoblanadi, chunki ular bolalar uchun ijtimoiy va psixologik tajriba o'rnatishadi.

G.Tillayeva fikricha, Akmeologiya tabiiy, umumjamo'a va insoniy mahoratning yuksak muvaffaqiyatga erishishi, balki insonning yetuklik bosqichida ham ruhan, ham ijtimoiy rivojlanish qonunlari va mexanizmlari, ijtimoiy, ruhiy yuksaklikka erishish darajalari fenomenologiyasini o'rganish haqidagi fandır[7].

Akmeologiya — bu shaxsning professional va individual rivojlanishidagi eng yuqori darajalarini o'rganadigan fan sifatida ta'riflanadi. Bu yondashuvda asosiy e'tibor shaxsning ideal holatini izlashga qaratilgan. Akmeologik yondashuv nafaqat kasbiy o'sish, balki shaxsiy

rivojlanish va o'zini anglashni ham o'z ichiga oladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun bu yondashuv, o'qituvchining ichki salohiyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki u shaxsning o'zini tahlil qilish va o'zini takomillashtirishga qaratilgan. Akmeologik yondashuvda o'qituvchilar o'z faoliyatlarini muntazam ravishda baholab, rivojlantirishga harakat qilishadi. Bu yondashuv pedagogik jarayonda o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishini rag'batlantiradi, konfliktologik madaniyatni rivojlantirishda samarali yordam beradi.

Akmeologik yondashuv asosida konfliktologik madaniyatni rivojlantirishda bir nechta metodlar qo'llanilishi mumkin. Ularning asosiylari quyidagilar:

- **Treninglar:** O'qituvchilarni ziddiyatli vaziyatlarda to'g'ri harakat qilishga o'rgatish uchun maxsus treninglar tashkil etiladi. Bu treninglar orqali o'qituvchilar o'z salohiyatlarini anglashadi va ziddiyatli vaziyatlarda samarali harakat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

- **Rolli o'yinlar:** Ziddiyatli vaziyatlar simulyatsiyasi yordamida o'qituvchilar turli xil ijtimoiy vaziyatlarda qanday harakat qilishlarini o'rganadilar. Bu metod talabalarning konfliktologik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

- **Reflektiv mashg'ulotlar:** O'qituvchilarni o'z harakatlarini tahlil qilish va ularni yaxshilashga rag'batlantiruvchi mashg'ulotlar.

- **Interaktiv metodlar:** O'qituvchilarni amaliy vaziyatlarda fikr almashishga va konstruktiv yechimlar ishlab chiqishga o'rgatish.

- **Muammoli vaziyatlarni tahlil qilish:** O'qituvchilarni muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ularni yechishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari.

O'zbekistonning pedagogik oliy ta'lim muassasalarida olib borilgan kuzatuvlar va eksperimentlar shuni ko'rsatdiki, akmeologik yondashuv asosida tayyorlangan mashg'ulotlar talabalar tomonidan yuqori qiziqish bilan qabul qilinadi, ularning o'zini anglash darajasi oshadi va ziddiyatli vaziyatlardagi harakatlari ijobiy tomonga o'zgaradi.

Muxtasar aytganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy shakllanishida konfliktologik madaniyatni rivojlantirish muhim pedagogik vazifadir. Akmeologik yondashuv esa bu jarayonda samarali yondashuv bo'lib, u o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa kelgusidagi ta'lim sifati va ijtimoiy muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedova M.T. Pedagogik konfliktologiya: O'quv qo'llanma. – T.: Donishmand Ziyosi, 2020. – B. 306.
2. Azimova O.A. “Akmeologik yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik madaniyatini rivojlantirishning mazmuni”. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-4-son. ISSN:2181-1458 №4-B.944-946
3. Djumayeva S.A. Pedagogik korreksiya vositasida oliy ta'lim jarayonida yuzaga keladigan nizolarni bartaraf etish texnologiyasi: Ped.fanl. d-ri (PhD) ... Diss. – T., 2020. – B. 69.
4. Куклева Н.В. Формирование конфликтологической компетентности студентов университета, получающих дополнительную квалификацию «преподаватель». – Ставрополь, 2006. – С. 10.
5. Самсонова Н.В. Конфликтологическая культура специалиста и технология ее формирования в системе вузовского образования: Монография. – Калининград, 2002. – С. 12

6. Galtung, J. Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. SAGE Publications. 1996 – C. 205
7. Tillayeva G. H. “Akmeologiya asoslari “ Tafakkur bo‘stoni T-2014. 14,192